

ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тимко С.В., Мороз О.В.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Розвиток транспортних технологій неможливий без дієвої законодавчої та нормативно-правової основи, яка встановлює правила функціонування транспортної системи, забезпечує безпеку перевезень, регулює взаємовідносини між учасниками транспортного процесу та сприяє інтеграції національної інфраструктури в міжнародний транспортний простір. Правове регулювання ґрунтується на положеннях Конституції України (статті 116, 119). До ключових законодавчих актів належать:

1. Закон України «Про транспорт» (1994 р.);
2. Закон України «Про автомобільний транспорт» (2001 р.);
3. Закон України «Про залізничний транспорт» (1996 р.);
4. Закон України «Про дорожній рух» (1993 р.);
5. Закони України «Про морський і річковий транспорт», «Про авіаційний транспорт»;
6. Митний та Податковий кодекси України.

Нормативно-правове забезпечення формується також постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури, галузевими стандартами ДСТУ та міжнародними договорами (Конвенція CMR, SOLAS, ICAO). Важливим вектором розвитку є гармонізація національного законодавства з правом ЄС (*acquis communautaire*), що включає:

- інтеграцію до мережі TEN-T;
- імплементацію стандартів безпеки й екологічних вимог;
- цифровізацію транспортних процесів (електронні документи, інтелектуальні транспортні системи).

Основні проблеми правового регулювання транспортних технологій: недостатня відповідність міжнародним нормам; наявність колі-

зій між законами та підзаконними актами; низький рівень цифровізації нормативного забезпечення перевезень; відставання нормативної бази від темпів технологічного прогресу.

Перспективні напрями розвитку:

1. створення єдиної електронної системи транспортного документообігу;
2. приведення законодавства у відповідність до вимог ЄС;
3. формування правового забезпечення для інноваційних технологій (електротранспорт, дрони, автономні транспортні засоби);
4. удосконалення системи державного нагляду та механізмів відповідальності перевізників.

Отже, законодавча та нормативно-правова база у сфері транспортних технологій є визначальним чинником розвитку транспортної системи України. Її модернізація та адаптація до європейських стандартів сприятимуть підвищенню ефективності транспортної галузі, зміцненню конкурентоспроможності держави та розширенню її участі у міжнародних транспортних коридорах.

Література:

1. Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР.
2. Moroz, O.V., Moroz, M.M. 2014. Specific features of city public transport financing (Kremenchuk case study). *Actual Problems of Economics*, 160 (1), pp. 239–246.
3. Левковець П.Р., Мороз М.М., Бубела А.В., Лабута А.В. Системні аспекти вдосконалення логістичного сервісу. *Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського*. – 2014. – №5. – С. 108–111.
4. Мороз Н.Н. Проблемы пассажирского транспорта общего пользования г. Кременчуг. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ»*. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 44. – С. 103–108.
5. Zahorianskyi V., Zahorianska O., Moroz M. and Moroz O. Development of a Model for Minimizing the Energy Costs of the Transport and Technological Complex, 2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES), Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-5.
6. Закон України «Про залізничний транспорт» від 04.07.1996 № 273/96-ВР.
7. Мороз М.М. Розробка заходів удосконалення маршрутної мережі громадського транспорту м. Кременчук на основі розподілу пасажиропотоку графіційним методом. *Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал*. –2015. – № 2 (219). – С. 44–49.
8. Moroz, M., Korol, S., Yelistratov, V., Moroz, O., Korol, K., Zahorianskyi, V. (2020) Device for Stabilizing the Electrical Power of a Diesel Generator in Transport / Proceedings of the 25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and Practice, PAEP 2020.

9. Vasytkovska, K., Vasytkovskyi, O., Leshchenko, S., Moroz, M. (2020) Identification of parameters of pneumatic dmechanical seeding device under the influence of vacuum / *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 26 (5), pp. 1091-1094.
10. Мороз М.М., Загорянський В.Г., Король С.О., Хорольський В.Л., Кузев І.О. Моделювання складу групи вантажних автомобілів для оптимального обслуговування свиногокомплексу / Підвищення надійності машин і обладнання. Increase of machine and equipment reliability, 2020. – р. 241-242.
11. Мороз М.М., Чапенко О.С. Визначення структури рухомого складу для пасажирських перевезень м. Кременчука. Вісник КДПУ.– Кременчук. – 2009.–Вип. 5. – С. 58-60.
12. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III.
13. Балкунов М.В., Мороз М.М. Створення нормативно-правових основ експедиторської діяльності. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – С. 68 – 73.
14. Гайкова Т. В., Мороз М. М., Загорянський В. Г., Буренніков Ю. Ю. Проектний аналіз цифрових технологій в управлінні ланцюгом постачань. Вісник машинобудування та транспорту ISSN 2415-3486. - №2(18), 2023. – С. 17-22.
15. Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII.
16. Moroz O., Trunina I., Moroz M., Zahorianskyi V., Vasytkovska K. Digital Marketing Communications Transformation in Wartime / 2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES). – pp. 1-6. DOI: 10.1109/MEES61502.2023.10402369
17. Zahorianskyi V., Moroz M., Kovtsur K. Ergonomic and logistic ensuring the requirements for the comfort during the organization of passenger transportation in a small-capacity bus / (2024) Транспортні системи та технології перевезень, Вип. № 28. С. 60–64. DOI: <https://doi.org/10.15802/tstt2024/311997>
18. Moroz M.M., Khorolskyi V.L., Moroz O.V., Herasymchuk V.V., Vasytkovska K.V. Organization and provision of buses operation on the route taking into account the expenditures of participants of the transportation process / (2018) *International Journal of Engineering and Technology (UAE)*. – 7 (4.3). – pp. 206-210.
19. European Commission. *European Transport Policy for 2050*. Brussels, 2021.
20. Мороз М. М., Гайкова Т. В., Солошич І. О. Оптимізація режимів взаємодії магістрального та міського пасажирського транспорту м. Кременчук / (2024) Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», Вип. № 9 (40). – С. 197-204. DOI: [https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9\(40\).1.197-204](https://doi.org/10.32515/2664-262X.2024.9(40).1.197-204)
21. Загорянський В. Г., Мороз М. М., Король С.О. Оптимізація вантажних робіт і розміщення тарно-штучних вантажів в транспортних засобах і складах із застосуванням методів ергономіки і теорії систем / (2024) Транспортні